

ODTI

OLMALIQ DAVLAT
TEKNIKA INSTITUTI

NKMK

AMMOFOS
MARXAM

TMK
UZBEKISTON TECHNICAL METAL COMPANY JSC

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLY TA'LIM FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**"OLMALIQ KON-METALLURGIYA KOMBINATI"
AJ NING ILMY MUAMMOLARI YECHIMIGA
BAG'ISHLANGAN**

**YASHIL TEXNOLOGIYALARNING SANOATDA
INTEGRATSIYASI: ZAMONAVIY
TEXNOLOGIYALAR, EKOLOGIK XAVFSIZLIK VA
INDUSTRIAL RIVOJLANISH TENDENSIYALARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik
anjuman

**MATERIALLAR TO'PLAMI
15-16-MAY 2026-YIL**

Olmaliq-2026

208.	RUX KEKINI TEXNIK OLTINGUGURT BILAN TERMIK QAYTA ISHLASHDA OPTIMAL SHAROITNI ANIQLASH. <i>Sh.T. Hojiyev, X.R. Xaydaraliyev, M.X. Xabibullayeva</i>	359
209.	ASSESSMENT OF PRECIOUS AND CRITICAL METAL CONTENT IN OFF-BALANCE ORES OF THE KALMAKIR DEPOSIT AND PROSPECTS FOR THEIR EXTRACTION <i>D.B. Kholikulov, Sh.T. Khojiev, M. Vakili-Azghandi, M.B. Khamdamov</i>	361
210.	METALLURGIK CHIQINDILARDAN TEMIR OKSIDLI PIGMENT OLIISH TEXNALOGIYASINI ISHLAB CHIQUARISH <i>I.I. Shaymanov, N.S. Niyozmamadova, M.B. Abubakirov</i>	363
211.	FERROSILITSIIY ISHLAB CHIQUARISHDA HOSIL BO'LADIGAN TEXNOGEN MIKROKREMNIY CHANGINI QAYTA ISHLASH ISTIQBOLLARI. <i>I.I. Shaymanov, M.B. Abubakirov, N.S. Niyozmamadova</i>	364
212.	GALVANIZATSIYA CHIQINDILARI (GARTSINK VA RUX KULLARI) NI QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYALARI: ADABIYOTLAR TAHLILI VA ISTIQBOLLI YO'NALISHLAR <i>N.M. Muzafarova, A.T. Uchqunov</i>	365
213.	OKSIDLANGAN MIS RUDALARIDAN OLTIN VA KUMUSHNI AJRATIB OLIISH TEXNOLOGIYASI. <i>E.M. Masidikov, S.Q. G'ofurova, M.B. Xamdamov</i>	366
214.	KO'P POG'ONALI BARBOTAJLI EKSTRAKTOR GIDRODINAMIKASI <i>I.M. Mamarizayev, I.T. Karimov</i>	367
215.	FLOTATSIYA KO'PIKLARINI COMPUTER VISION VA CNN YORDAMIDA REAL VAQTDA TAHLIL QILISH VA REAGENTLARNID DOZALASHNI OPTIMALLASHTIRISH. <i>Sh. Rakhmataliev</i>	369
216.	PHASE TRANSFORMATION ANALYSIS OF TI-AL ALLOYS FOR AVIATION ENGINE APPLICATIONS. <i>Sh. Rakhmataliev</i>	370
217.	IONLI FLOTATSIYA METALLURGIK KORXONALAR CHIQINDI ERITMALARI TARKIBIDAN METALLARNI AJRATIB OLIISHNING ISTIQBOLLI USULLARIDAN BIRI. <i>F.A. Farmonova, F.E. Axtamov</i>	373
218.	РОЛЬ ЭФФЕКТИВНОЙ ФЛОКУЛЯЦИИ В ЦИКЛЕ ПРОТИВОТОЧНОЙ ДЕКАНТАЦИИ (CCD) ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА MERRILL-CROWE НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КОРАСОЙ. <i>Н.Усенов, Ш. Ходжиев, Х. Султонов, Ш. Рустамов, С. Муталибхонов</i>	374
219.	OPTIMIZATION OF CCD CIRCUIT AND MERRILL-CROWE PROCESS INTEGRATION: EFFECT OF SOLUTION PURITY AND DEAERATION ON GOLD PRECIPITATION EFFICIENCY AT THE KORASAY DEPOSIT. <i>Semih Erzenoğlu, Sh. Khodjiev, Gökhan Sayar, Kh. Sulstonov, Sh. Rakhmataliev</i>	375
220.	GLOBAL LITHIUM-ION BATTERY MARKET ANALYSIS AND PROSPECTS FOR THEIR RECYCLING TECHNOLOGIES. <i>D. Xoliqulov, Sh. Khodzhiyev, Kh. Sulstonov, Sh. Qodirov, Sh. Rakhmataliev</i>	376
221.	DAYKALI ISTIQBOLLI MAYDON MA'DANNING FIZIKIK-KIMYOVIY XUSUSIYATLARI. <i>I. Yu. Raxmanov</i>	378
222.	TEXNOGEN CHIQINDILARDAGI QIMMATLI KOMPONENTLARNI TASNIFLASH. <i>N.I. Nosirov, Z.T. Abdatova</i>	380
223.	АЗОТНОКИСЛОТНОЕ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ ЦИНКОВОГО КОНЦЕНТРАТА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗАРНИСОП. <i>Дж.Н. Бадалов, Ш.П. Самихзода</i>	382
224.	ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИХ СВИНЦОВО-ЦИНКОВЫХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ БОЛЬШОЙ КОНИМАНСУР. <i>A.T. Исоева, Ш.П. Самихзода</i>	384

RUX KEKINI TEXNIK OLTINGUGURT BILAN TERMIK QAYTA ISHLASHDA OPTIMAL SHAROITNI ANIQLASH

Sh.T. Hojiyev, X.R. Xaydaraliyev, M.X. Xabibullayeva

Olmaliq davlat texnika instituti, (O'zbekiston)

Rux ishlab chiqarish jarayonida hosil bo'ladigan rux keki tarkibida asosiy rux tashuvchi fazalar sifatida Rux ferriti $ZnFe_2O_4$, ZnO , shuningdek sulfid va boshqa murakkab oksidlar uchraydi. $ZnFe_2O_4$ ferriti gidrometallurgik sharoitda juda barqaror bo'lib, odatdagi sulfat kislotali eritish jarayonida ruxning to'liq ajralishini cheklaydi. Shuning uchun ferrit fazasini avvaldan tiklovchi kuydirish orqali oson eruvchan fazalarga aylantirish rux keklarini samarali qayta ishlashning muhim bosqichidir [1].

Mazkur ishda rux keki tarkibidagi $ZnFe_2O_4$ ni oltingugurt (S) ishtirokida 300–600°C diapazonida tiklovchi kuydirish orqali ZnO va FeS fazalariga o'tkazish rejimi ishlab chiqildi va optimallashtirildi. Olingan qattiq mahsulotlar rentgen fazaviy tahlil (XRD) yordamida tadqiq qililib, fazaviy o'zgarishlar baholandi.

Tajribalarda "Olmaliq KMK" rux ishlab chiqarish liniyasidan olingan rux keki namunasidan foydalanildi. Namuna quritilib, 75–150 μm granulometrik fraksiyaga elandi. Tiklovchi kuydirish uchun namuna elementar oltingugurt (S^0) bilan 5, 10 va 15 % massa nisbatlarda aralashtirildi va gomogenlashtirildi. Kuydirish tajribalari laboratoriya mufel pechida quyidagi haroratlarda o'tkazildi: 300; 350; 400; 450; 500; 550 va 600 °C. Har bir haroratda kuydirish davomiyligi 60 min qilib qabul qilindi. Pechdan olingan qattiq mahsulot sovutilgach, mayda kukun holiga keltirildi va XRD difraktometrda $2\theta = 20-80^\circ$ diapazonida fazaviy tahlil qilindi, ayrim namunalar SEM–EDX usuli bilan morfologiya va element tarkibi bo'yicha baholandi. Tiklovchi sharoitda quyidagi asosiy reaksiyalar amalga oshishi nazarda tutildi:

1. $2ZnFe_2O_4 + S \rightarrow 2ZnO + 4FeO + SO_2 \uparrow$
2. $2ZnFe_2O_4 + 4S \rightarrow 2ZnO + 2FeS + 2SO_2 \uparrow$
3. $ZnFe_2O_4 + 2S \rightarrow ZnS + 2FeO + SO_2 \uparrow$
4. $ZnFe_2O_4 + 5S \rightarrow ZnS + 2FeS + 2SO_2 \uparrow$

300–350 °C da o'tkazilgan kuydirish tajribalarida XRD difraktogrammada $ZnFe_2O_4$ ning xarakterli piklari ($2\theta \approx 35-36^\circ, 42^\circ, 56^\circ$) deyarli o'zgarmagan holda saqlanib qoldi. ZnO va FeS fazalariga tegishli piklar esa past intensivlikda qayd etildi. Bu haroratlar diapazonida S bilan tiklovchi reaksiyalar yetarli darajada kechmayotganini ko'rsatadi.

Harorat 400–450°C gacha oshirilganda $ZnFe_2O_4$ piklarining intensivligi sezilarli darajada kamaydi, ZnO va FeS fazalariga tegishli piklar esa asta-sekin kuchayib bordi. Bu bosqichda $ZnFe_2O_4$ ning qisman tiklanishi va oksid-sulfid fazalarining shakllanishi sodir bo'ladi. 500 °C da 10 mass. % S bilan kuydirilgan namunani XRD tahlili $ZnFe_2O_4$ piklarining keskin pasayganini, aksincha, ZnO ($2\theta \approx 31-36^\circ$) hamda FeS (taxminan $29-33^\circ$ va $43-45^\circ$) piklarining intensivligi yuqori ekanligini ko'rsatdi. Bu $ZnFe_2O_4$ ning asosiy qismi tiklovchi muhitda parchalanib, rux oksid fazasiga, temir esa sulfid fazasiga o'tganini tasdiqlaydi. SEM–EDX natijalari ham zarrachalar yuzasida Zn ga boy oksidli va Fe ga boy sulfidli sohalar hosil bo'lganini ko'rsatdi. 550–600 °C da esa ferrit fazasi deyarli yo'qolgan bo'lsa-da, FeS piklarining qisman kengayishi va fonning oshishi qayd etildi; bu kuyish va qisman qayta oksidlanish jarayonlari boshlanayotganidan dalolat beradi. Bunday sharoitda zarrachalar o'lchamining kattalashishi keyingi gidrometallurgik eritish bosqichida diffuziya jarayonini sekinlashtirib, texnologik jihatdan maqsadga muvofiq emas.

5 % massa ulush S bilan amalga oshirilgan tajribalarda harorat oshirilgan taqdirda ham $ZnFe_2O_4$ to'liq tiklanmadi – XRD difraktogrammada ferrit piklari saqlanib qoldi. 10 % massa ulush S bilan kuydirilganda 500 °C da $ZnFe_2O_4$ ning 85–90 % gacha parchalanishi, ZnO va FeS

fazalarining maksimal ulushi qayd etildi. 15 mass. % S bilan tajribalarda esa 550–600 °C da ekzotermik reaksiyalar kuchayib, mahsulot qisman sinterlandi, bu esa texnologik nuqta nazardan salbiy omil sifatida baholandi.

1-rasm. $ZnFe_2O_4$ fazasining S ishtirokida 300–600 °C oralig'ida parchalanish jarayonining XRD difraktogrammalari

Boshlang'ich rux keki ($ZnFe_2O_4$ -boy) va 500 °C, 10 % S sharoitida kuydirilgan mahsulot uchun tuzilgan solishtirma XRD difraktogrammalar $ZnFe_2O_4$ piklarining qisqarishi va ZnO hamda FeS piklarining paydo bo'lishini yaqqol ko'rsatadi.

Boshlang'ich namunada $ZnFe_2O_4$ piklari ustun bo'lsa, kuydirilgandan keyin asosiy fazalar sifatida ZnO va FeS qayd etildi, ferrit piklari esa fon darajasiga yaqinlashdi. Bu solishtirma tahlil $ZnFe_2O_4$ ning S bilan tiklovchi kuydirish natijasida muvaffaqiyatli ravishda qayta taqsimlanganini isbotlaydi.

XRD va SEM–EDX natijalari 300–350 °C da jarayon sust kechishini, 400–450 °C da esa ferritning qisman parchalanishini ko'rsatdi.

500 °C va 10 % massa ulush S sharoitida $ZnFe_2O_4$ fazasining asosiy qismi ZnO va FeS fazalariga o'tishi aniqlandi; bu holat XRD difraktogrammada $ZnFe_2O_4$ piklarining keskin kamayishi hamda ZnO va FeS piklarining kuchayishi bilan tasdiqlandi.

550–600 °C da termik qayta ishlashda tiklanish va sulfidlanish hodisalari boshlanib, mahsulotning keyingi kislot bilan eritilish samaradorligini pasaytirishi mumkinligi aniqlandi.

Olingan natijalarga ko'ra, rux kekini keyingi sulfat kislotali eritish jarayonida Zn ning yuqori darajada ajralishini ta'minlash uchun tiklovchi kuydirishning optimal rejimi 500 °C, 60 min, 10 % massa ulush S deb tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Hojiyev Sh.T., Xaydaraliyev X.R., O'razaliyev Sh.B., Xabibullayeva M.X. Rux ishlab chiqarish keklarini qayta ishlashning energiya va resurs-tejamkor texnologiyasini tadqiq etish // Development of science. – 2026. – №4. – Vol. 2. – P. 295–299.